

Sud ekspertizasining jinoyat-protsessual turlarini takomillashtirish

Fatullayev Shodmonbek Madatovich

Huquqni Muhofaza qilish akademiyasi Magistri

Shodmonbek080@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi sud-ekspertizasining jinoyat protsessual turlarining mavjud muammolari va ularning faoliyatini takomillashtirish istiqbollari yoritilgan;

Kalit soʻzlar. Sud-ekspertiza, ekspertiza, dalil, gumonlanuvchi, himoyachi, huquq, rad etish.

Improvement of criminal procedural types of forensic examination

Abstract. This thesis discusses the current problems of criminal procedural types of forensic examination and the prospects for improving their activities;

Keywords. Forensic examination, examination, evidence, suspect, defense attorney, law, refutation.

Совершенствование уголовно-процессуальных видов судебной экспертизы

Аннотация. В тезисе освещены современные проблемы уголовно-процессуальных видов судебной экспертизы и перспективы совершенствования их деятельности;

Ключевые слова. Судебная экспертиза, экспертиза, доказательства, подозреваемый, адвокат, закон, отрицание.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 14-maqсадida bevosita Jinoyat, jinoyat-protsessual va jinoyat ijroiya qonunchiligini takomillashtirish siyosatini izchil davom ettirish, jinoiy jazolar va ularni ijro etish tizimiga insonparvarlik tamoyilini keng joriy etish kabi ustuvor yo‘nalish belgilandi.

Bundan tashqari Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi 3723-sonli Prezident qarori asosida O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirish konsepsiyasi 1-ilovaga muvofiq tasdiqlandi.

Konsepsiyada protsessual harakatlarni amalga oshirish tartiblarini, jumladan elektron shaklda sanksiyalar olish, dalillarni to‘plash, ekspertizalar, sud muhokamasi o‘tkazish va sud qarorlarini ijro etish orqali soddalashtirish masalasi belgilanib qo‘yildi.

ASOSIY QISM

Sud-ekspertizasi instituti uzoq vaqtdan beri nafaqat alohida qoidalar va atamalarni unifikatsiya qilish, balki protsessual kodekslarda qonun bilan mustahkamlangan ularni qo‘llash tushunchalari va tartiblarini modernizatsiya qilishni ham talab qilmoqda. Bu holat jinoyat-protsessual kodeksining sud-ekspertiza faoliyati sohasidagi nazariy tadqiqotlar, shuningdek, tergov va sud amaliyotining ekspert xulosalaridan mustaqil dalil sifatida foydalanishning zamonaviy ehtiyojlari bilan bog‘liq. Biroq sud ekspertizalarini tayinlash va o‘tkazish bilan bog‘liq huquqiy munosabatlarni qonunchilikda tartibga solishga turli mualliflar tomonidan qayta-qayta taklif qilingan o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilganiga qaramay, uzoq vaqt

davomida ularni takomillashtirish yuzasidan hech qanday chora ko‘rilmagan.

Birinchiidan, bu sud ekspertizasining asosiy kontseptsiyasiga taalluqlidir, uning ta'rifi O‘zbekiston Respublikasining “Sud-ekspertizasi to‘g‘risida”gi Qonunining 3-moddasi 5-bandida mustahkamlangan: “sud ekspertizasi — fuqarolik, iqtisodiy, jinoyat va ma‘muriy sud ishlarini yuritishda ish holatlarini aniqlashga qaratilgan hamda sud eksperti tomonidan fan, texnika, san‘at yoki hunar sohasidagi maxsus bilimlar asosida sud-ekspert tekshirishlarini o‘tkazish va xulosa berishdan iborat bo‘lgan protsessual harakat.” Ushbu ta‘rif faqat ushbu Qonunda berilgan va protsessual kodekslarda ko‘zda tutilmagan. Xususan, Jinoyat Protsessual kodeksning 22-bobi to‘laqonli ekspertizaga bag‘ishlangan bo‘lsada, ushbu ta‘rifni uchratmaymiz. Bu o‘z-o‘zidan jinoyat protsessual qonunchiligida ekspertiza va sud-ekspertiza so‘zalari naqadar qorishib ketganini ko‘ra olamiz.

Shunday qilib, jinoyat ishini yurituvchi organlarning (shaxslarning) tergov harakatlarini amalga oshirish bo‘yicha faoliyatini sud ekspertizasi deb atash mumkin emas, chunki u sud eksperti tomonidan maxsus ilmiy bilimlar asosida amalga oshiriladi. Masalan, Y.K.Orlov sud ekspertizasini jinoyat protsessida isbotlash vositasi sifatida tasniflaydi va uni ishlab chiqarish jarayonida quyidagi 4 bosqichni belgilaydi:

1. sud ekspertizasi tayinlash;
2. ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qaror ustidan shikoyat qilish;
3. ekspert tadqiqotini o‘tkazish va xulosa tuzish;
4. ekspert xulosasini olgandan keyin tergovchining harakatlari.

Ekspert tadqiqotini o‘tkazish va xulosa berish maqsadida ekspertning ishtiroki faqat sud ekspertizasini tayinlash va o‘tkazish bosqichlaridan birida nazarda tutiladi.

Ikkinchiidan, yaqin qo‘shnimiz bo‘lgan Qozog‘istonning amaldagi jinoyat-

protsessual qonunchiligida quyidagicha yangilik kiritildi:

sud ekspertizasini shartnoma asosida o'tkazish to'g'risida ekspertiza muassasasiga so'rov yuborish yo'li bilan ham himoyachi (advokat) va jabrlanuvchining vakiliga ham sud ekspertizasi tayinlash huquqi berilgan. (Qozog'iston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 272-moddasi 7 va 8-qismlari).

Bizning qonunchiligimizda esa gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchining ekspertiza tayinlash va o'tkazishdagi huquqlari quyidagilar:

- 1) ekspertiza o'tkazilgunga qadar ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qaror yoki ajrim bilan tanishib chiqish va o'ziga berilgan huquqlar tushuntirilishini talab qilish. Bu haqda bayonnoma tuziladi yoki sud majlisi bayonnomasiga yozib qo'yiladi;
- 2) ekspertni rad etish;
- 3) o'zi ko'rsatgan shaxslar orasidan ekspert tayinlanishini iltimos qilish;
- 4) ekspert xulosa berishi uchun uning oldiga qo'shimcha savollar qo'yish, qo'shimcha materiallar taqdim etish;
- 5) ekspertiza o'tkazilayotganda surishtiruvchi, tergovchi, sudning ruxsati bilan hozir bo'lish, ekspertdan tekshiruv vaqtida qo'llayotgan usullarining va olingan natijalarning mohiyatini tushuntirib berishni talab qilish, ekspertga tushuntirishlar berish;
- 6) ekspert xulosasi bilan tanishib chiqish va qo'shimcha yoki qayta ekspertiza o'tkazish to'g'risida iltimos qilish huquqiga ega.

Bunday vaziyatda biz faqatgina gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, jabrlanuvchi va uning vakili uchun faqatgina iltimosnoma kiritish huquqini qo'ymoqdamiz xolos.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 180-moddasida Ekspertiza tayinlash to'g'risidagi qaror yoki ajrim bilan gumon

qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi yoki jabrlanuvchilar ushbu ajrim tanishib chiqishi bo'yicha hech qanday gap yuritilmagan. Ushbu holatda ekspertiza tayinlanishi haqida tergov yoki sud organi bevosita qaror yoki ajrim bilan tanishtirib chiqishi lozim. Bu bevosita tergov va ekspertiza harakatini kelgusida to'laqonli va xolisona olib borilishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi (05.12.2024)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son2022 — 2026-YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI
3. 2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3723 sonli qarori//<https://lex.uz/docs/-3735818#-3736684>
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.).
5. Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. Научное издание - М.: ИПК РФЦ СЭ. 2005. - 264 с.
6. Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства. М.: Юрлитинформ, 2010.
7. Шейфер С.А. Система следственных действий: каковы пути ее развития // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. №2.
8. Россинский С.Б. Судебная экспертиза как особый способ доказывания

в досудебном производстве по уголовному делу // Сибирский юридический
вестник.- 2020. - №4 (91).